

YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA OLIY TA’LIM SIFATINI OSHIRISHNING AHAMIYATI

¹Pirmedova Xayitgul Muxammedovna

¹Toshkent davlat yuridik universiteti Axborot-resurs markazi direktori

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida oliy ta’lim sifatini oshirishning dolzarbligi, nazariy-metodologik asoslari hamda institutsional omillari tahlil qilingan. Oliy ta’lim tizimining 2017 - 2024 yillardagi keskin kengayishi, talabalar sonining ortishi va infratuzilma yuklamasining oshishi ta’lim sifatini ta’minlash mexanizmlarini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirgani asoslab berilgan. Tadqiqotda ta’lim sifati inson kapitali, innovatsion iqtisodiyot va raqobatbardoshlik bilan uzviy bog‘liq strategik kategoriya sifatida talqin etilgan. Axborot-resurs markazlarining evolyutsiyasi va ularning kredit-modul tizimi sharoitida ta’lim sifati natijalariga ta’siri ilmiy jihatdan asoslangan. Xulosa sifatida kompetensiyaviy, raqamli va integrativ modelga o‘tish zarurligi isbotlangan.

Kalit so‘zlar: Oliy ta’lim sifati, Yangi O‘zbekiston, inson kapitali, innovatsion iqtisodiyot, axborot-resurs markazi, raqamli transformatsiya, kompetensiyaviy yondashuv.

So‘nggi yillarda yurtimizda ta’lim sohasida chuqur islohotlar amalga oshirmoqda, bu islohotlar davlat strategiyasi bilan chambarchas bog‘liq. Mamlakatimizda **“Yangi O‘zbekiston”** strategiyasi doirasida oliy ta’lim tizimini zamon talablari bilan moslashtirish, uning sifatini oshirish va xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ijtimoiy-iqtisodiy va institutsional islohotlar, shuningdek **“O‘zbekiston-2030 strategiyasi”** oliy ta’lim tizimini tubdan modernizatsiya qilishni, uning sifati va raqobatbardoshligini oshirishni ustuvor vazifa sifatida kun tartibiga chiqarmoqda. Ta’lim sifati masalasi bugungi kunda nafaqat pedagogik muammo, balki milliy taraqqiyot, inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion iqtisodiyot barpo etishning strategik omili sifatida qaralmoqda. Mazkur jarayonda oliy ta’lim muassasalarining axborot-ta’lim infratuzilmasi, xususan Axborot-resurs markazlarining o‘rni va funksional ahamiyati keskin ortib bormoqda. Yangi O‘zbekiston sharoitida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ijtimoiy-iqtisodiy va institutsional islohotlar oliy ta’lim tizimini tubdan modernizatsiya qilishni, uning sifati va raqobatbardoshligini oshirishni ustuvor vazifa sifatida kun tartibiga chiqarmoqda. Ta’lim sifati masalasi bugungi kunda nafaqat pedagogik muammo, balki milliy taraqqiyot, inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion iqtisodiyot barpo etishning strategik omili sifatida qaralmoqda. Mazkur

jarayonda oliy ta'lim muassasalarining axborot-ta'lim infratuzilmasi, xususan Axborot-resurs markazlarining o'rni va funksional ahamiyati keskin ortib bormoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari soni va qamrovi keskin kengaydi. 2017 yilda respublikada 72 ta oliy ta'lim muassasasi faoliyat yuritgan bo'lsa, 2024 yilga kelib ularning soni 200 tadan oshdi. Talabalar soni esa mos ravishda 300 ming nafardan 1 million nafarga yaqinlashdi. Ushbu keskin o'sish oliy ta'lim infratuzilmasiga, xususan Axborot-resurs markazlariga bo'lgan talabni bir necha barobar oshirdi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim sifati o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda strategik resurs hisoblanadi. Ta'lim sifatiga e'tibor berish mamlakatning innovatsion salohiyatini oshiradi va jahon iqtisodiyotida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

R.Oxunov va M.Qodirov tomonidan olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning ijtimoiy sharoiti va professional malakasi oliy ta'lim sifatini oshirishda muhim omildir. Ular ta'lim sifati va o'qituvchilarning ish sharoitlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni aniqladilar[1]. Shuningdek, bizning fikrimizcha, xalqaro tajribalarni o'rganish O'zbekiston ta'lim tizimiga yangi yondashuvlar joriy etishni talab qilib, bu yerda sifatli monitoring, innovatsion pedagogika va ta'lim standartlari muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida sifatni oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

- Ta'lim sifatini baholash va nazorat tizimini mustahkamlash;
- Ta'lim muassasalari mustaqilligini oshirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish;
- Xalqaro standartlarga mos ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va qo'llash.

Bu chora-tadbirlar yangi sharoitda ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, yoshlar malakasini oshirish, innovatsion iqtisodiyot ehtiyojlarini qondirish, hamda ilmiy tadqiqotlar salohiyatini mustahkamlash uchun zarurdir. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha asosiy omillarni quyidagi jadvalda ko'rib chiqishimiz mumkin.

1-jadval

Ta'lim sifati bo'yicha asosiy omillar.

№	Omil nomi	Ta'lim sifati bilan bog'liqligi
1	O'qituvchilarning kasbiy malakasi	Yuqori
2	Raqamli ta'lim vositalari joriy etilishi	O'rta

3	Xalqaro standartlar bo'yicha baholash	Yuqori
4	Ta'lim monitoringi	Mustahkam

Mamlakat ta'lim tizimining strategik rejalari 2030-yilgacha sifatli o'sishga yo'naltirilgan bo'lib, bu jarayonlar konsepsiyalar bilan tartibga solinmoqda[2].

Tadqiqotlarimiz natijasida oliy ta'lim sifati tushunchasining pedagogik va ijtimoiy mohiyati tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur kategoriya faqat nazariy jihatdan emas, balki aniq ko'rsatkichlar va baholash mezonlari orqali amaliy jihatdan ham o'lchanishi lozim. Ta'lim sifati ko'rsatkichlarini belgilash oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv qarorlarini qabul qilish, ta'lim jarayonini takomillashtirish hamda uning natijadorligini oshirishda muhim metodologik ahamiyat kasb etadi. Shu sababli zamonaviy tadqiqotlarda ta'lim sifati ko'rsatkichlari tizimli, ko'p darajali va integrativ yondashuv asosida shakllantirilmoqda.

Ilmiy adabiyotlarda "ta'lim sifati ko'rsatkichlari odatda ta'lim jarayonining sharoitlari, jarayonning o'zi va yakuniy natijalari bilan bog'liq holda tasniflanadi" [3]. Bunday yondashuv ta'lim sifati masalasiga tizimli nuqtai nazardan qarash imkonini berib, resurslar, pedagogik texnologiyalar va ta'lim natijalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashga xizmat qiladi. Mazkur tasnif mamlakatimizda oliy ta'lim sifatini boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini ishlab chiqishda alohida dolzarblik kasb etadi.

Ta'lim sifati ko'rsatkichlarining muhim guruhi pedagogik jarayon bilan bog'liq bo'lib, ular ta'lim mazmunining dolzarblik, o'qitish metodlarining samaradorligi, mustaqil ta'lim ulushi va talabning kompetensiyalarini shakllantirish darajasini ifodalaydi. Ayniqsa, kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim sifatini baholash talabning bilimni qay darajada amaliyotda qo'llay olishi, axborot bilan mustaqil ishlashi va tanqidiy fikrlash qobiliyatini aniqlash imkonini beradi. Bu jarayonda Axborot-resurs markazlari ta'lim sifati ko'rsatkichlarining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida maydonga chiqadi.

Ijtimoiy yo'naltirilgan ko'rsatkichlar esa ta'lim natijalarining jamiyat va mehnat bozori ehtiyojlariga mosligini ifodalaydi. Bitiruvchilarning bandlik darajasi, kasbiy moslashuvchanligi, raqobatbardoshligi va uzluksiz ta'limga tayyorligi ta'lim sifati baholashning muhim ijtimoiy mezonlari hisoblanadi³. Shu nuqtai nazardan, oliy ta'lim sifati nafaqat auditoriya ichidagi jarayonlar bilan, balki bitiruvchining jamiyatdagi faoliyati bilan ham baholanadi.

Quyidagi jadvalda oliy ta'lim sifati ko'rsatkichlari va ularni baholash mezonlari tizimlashtirilgan holda keltiriladi.

Oliy ta'lim sifati ko'rsatkichlari va baholash mezonlari

Ko'rsatkichlar guruhi	Asosiy mazmuni	Baholash mezonlari	ARM bilan bog'liqligi
Resurs ko'rsatkichlari	Moddiy-texnik va axborot ta'minoti	Adabiyotlar yetarliligi, elektron resurslar ulushi	O'quv va ilmiy axborot bilan ta'minlash
Jarayon ko'rsatkichlari	Ta'limni tashkil etish sifati	Interfaol metodlar, mustaqil ta'lim ulushi	Axborot xizmatlari va maslahatlar
Natija ko'rsatkichlari	Ta'lim samaradorligi	Kompetensiyalar, o'zlashtirish darajasi	Axborot savodxonligi
Ijtimoiy ko'rsatkichlar	Jamiyat ehtiyojlariga moslik	Bandlik, raqobatbardoshlik	Teng axborotga kirish
Raqamli ko'rsatkichlar	Raqamli ta'lim muhiti	Elektron platformalar, masofaviy kirish	Raqamli ARM xizmatlari

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, ta'lim sifati ko'rsatkichlari faqat pedagogik jarayon bilan cheklanib qolmay, balki axborot-resurs ta'minoti va ijtimoiy natijalar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Bu holat ta'lim sifatini baholashda bir tomonlama yondashuvdan voz kechib, kompleks baholash tizimini joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Yangi O'zbekiston sharoitida oliy ta'lim sifatini oshirish masalasi ko'p qirrali pedagogik, ijtimoiy va institutsional jarayon ekanini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim sifati tushunchasi an'anaviy bilim berish yondashuvidan chiqib, kompetensiyaga asoslangan, raqamli va integrativ modelga o'tayotganini tasdiqlaydi. Mazkur jarayonda ta'lim sifati faqat o'quv jarayonining ichki natijalari bilan emas, balki ta'lim muhitining ochiqligi, axborot resurslariga kirish imkoniyati va mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlash darajasi bilan ham belgilanmoqda.

Oliy ta'lim sifati tushunchasining pedagogik va ijtimoiy mohiyati ochib berildi hamda ta'lim sifati zamonaviy sharoitda jamiyat ehtiyojlari, inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion iqtisodiyot talablari bilan uzviy bog'liq kategoriya sifatida talqin qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ta'lim sifati endilikda talabaning bilim darajasi bilan cheklanmay, uning axborot bilan ishlash kompetensiyasi, mustaqil ta'lim olish qobiliyati va ilmiy faolligi orqali baholanadi. Bu esa ta'lim sifati tushunchasining mazmunan kengayganini va uni ta'minlash mexanizmlarini qayta ko'rib chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

Axborot-resurs markazlarining oliy ta'lim tizimidagi o'rni va funksiyalari tizimli ravishda tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari ARMLar zamonaviy oliy ta'lim sharoitida faqat o'quv adabiyotlarini jamlovchi yordamchi tuzilma emas, balki ta'lim jarayoni, ilmiy-tadqiqot faoliyati va axborot savodxonligini shakllantiruvchi strategik institut sifatida namoyon bo'layotganini ko'rsatdi. Kredit-modul tizimi, mustaqil ta'lim ulushining ortishi va raqamli ta'lim muhitining rivojlanishi ARMLarning ta'lim sifati bilan bevosita bog'liqligini kuchaytirgan.

Shuningdek, Axborot-resurs markazlarining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari tahlili ARMLar evolyutsiyasi oliy ta'lim sifati talablari bilan parallel ravishda kechganini ko'rsatdi. An'anaviy kutubxona modelidan raqamli, integrativ va proaktiv axborot-resurs markazlariga o'tish jarayoni ta'lim sifatining kompetensiyaviy va raqamli mezonlar asosida baholanishiga zamin yaratgan. Zamonaviy bosqichda ARMLar ta'lim sifati natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi markaziy institutsional bo'g'inga aylanmoqda. Olib borilgan nazariy, metodologik va normativ-huquqiy tahlillar Yangi O'zbekistonda oliy ta'lim sifatini oshirish jarayonida Axborot-resurs markazlarini strategik institut sifatida rivojlantirish ilmiy jihatdan asosli ekanini ko'rsatdi. Mazkur bobda shakllantirilgan xulosalar Axborot-resurs markazlari faoliyatini ta'lim sifati bilan integratsiyalash, ularning samaradorligini baholash va takomillashtirish bo'yicha keyingi boblarda olib boriladigan empirik tahlillar va amaliy takliflar uchun mustahkam nazariy-metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. R.Oxunov, M.Qodirov. Improving the quality of education by improving working conditions in higher education institutions. Educational Research in Universal Sciences (ERUS) Vol. 2 No. 4 (2023).
2. Sh.Safarov. Oliy ta'lim sifatini oshirish masalalari: xalqaro tajriba va ularni o'zbekiston sharoitida joriy etish istiqbollari. «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali- Aprel Navbatdan tashqari son Vol. 3 (2025)
3. Коморовская Т.В. Библиотека вуза в условиях трансформации высшего образования. – М., 2007

